

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 4
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

3-tom, 4 -son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Aprel 2023 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023: 5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №4.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MCHJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 4

April, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D. Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +99888-8600400
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(4).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»
Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

ISSN 2181-2357

Том 3, Номер 4.

Апрель 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, **ректор ФерПИ**

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.
Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №4.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1.	Ashurov, Makhhammadzhon Sotvoldievich; Shakirova, Yulduz Saidaliyevna; Akmaliddinov, Shukhrat <i>Analysis of factors affecting increasing the export activity and competence of enterprises</i>	6
2.	Muminova, Elnorakhon Abdukarimovna <i>Green economy as a mechanism of sustainable development</i>	19
3.	Muminova, Elnorakhon Abdukarimovna; Tukhtasinova, Mukhaye Mirzasultonovna; Khakimova, Madinakhon <i>Issues of regulation of the structure and turnover of personnel in the banking system</i>	29
4.	Nabieva, Nilufar Muratovna; Mahammadzhonova, Tamanno Muminovna <i>Some development issues the use of innovative technologies in production</i>	39
5.	Tukhtasinova, Dildorakhon Raxmonberdiyevna <i>Mechanism for managing the innovative potential of textile industry enterprises in the regions</i>	45
6.	Shmatko, Sergey Gennadievich; Lovyannikov, Denis Gennadievich <i>E-learning development experience in Europe</i>	53
7.	Zalivanskiy Boris; Samokhvalova Elena <i>Interaction between the regional labour market for young professionals and the education market: Opportunities and prospects</i>	66
8.	Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich; Nabieva, Nilufar Muratovna; Abdurahmonov, Otabek Bakhtiyorovich <i>Problems and solutions to the low efficiency of small businesses</i>	71
9.	Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich; Urmonov, Alisherjon Adhamovich; Muxammadjonov, Jamshidbek <i>Analysis of mortgage programs in banking institutions of the Republic of Uzbekistan</i>	76
	Advertisement	84
	Our publications	94

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/>

Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich
Professor, E-mail: konstantin@ferpi.uz

Nabieva, Nilufar Muratovna
associate professor

Abdurahmonov, Otabek Bakhtiyorovich
4th year student
Fergana Polytechnic Institute

PROBLEMS AND SOLUTIONS TO THE LOW EFFICIENCY OF SMALL BUSINESSES

Abstract. *In the modern world of technological advancements and information technologies, competition in the market is constantly intensifying. Every year, new players emerge, aiming to carve out their niche in the business world. However, not all enterprises are capable of surviving under such conditions, especially small industrial enterprises. This article sheds light on the current problems of low efficiency in small enterprises, presenting new insights based on the latest research and previously unknown data. The article offers a fresh perspective on the situation and the pertinent challenges faced by small enterprises.*

Keywords: *Administrative barriers, quality and standards, skilled personnel, competitiveness, small industrial enterprises, marketing complexities, underutilization of information technologies, new markets.*

Курпаяниди, Константин Иванович
профессор

Набиева, Нилуфар Муратовна,
доцент

Абдурахмонов, Отабек Бахтиерович,
студент 4 курса
Ферганский политехнический институт

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация. *В современном мире развития технологий и информационных*

технологий конкуренция на рынке только усиливается. Каждый год появляются новые игроки, которые стремятся занять свою нишу в бизнесе. Однако не все предприятия способны выжить в таких условиях, особенно это касается малых промышленных предприятий. Статья освещает текущие проблемы низкой эффективности малых предприятий, она новая в свете последних исследований и данных, которые ранее не были известны. Статья представляет свежий взгляд на ситуацию и актуальные вызовы, с которыми сталкиваются малые предприятия.

Ключевые слова: Административные препятствия, качество и стандарты, квалифицированный персонал, конкурентоспособность, малые промышленные предприятия, маркетинговые сложности, недостаточное использование информационных технологий, новые рынки.

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING PAST SAMARADORLIGI MUAMMOLARI VA YeChIMLARI

Kurpayanidi Konstantin Ivanovich
professor

Nabieva Nilufar Muratovna
dotsent

Abdurahmonov Otabek Baxtiyerovich
4-kurs talabasi, Farg'ona politexnika instituti

Annotatsiya. Texnologiya va axborot texnologiyalari rivojlanishining zamonaviy dunyosida bozor raqobati tobora kuchayib bormoqda. Har yili biznesda o'z o'rnini egallashga intilayotgan yangi o'yinchilar paydo bo'ladi. Biroq, barcha korxonalar, ayniqsa, kichik sanoat korxonalari uchun bunday sharoitda omon qola olmaydi. Maqolada kichik korxonalar samaradorligining pastligining dolzarb muammolari yoritilgan, bu so'nggi tadqiqotlar va ilgari ma'lum bo'lmagan ma'lumotlar nuqtai nazaridan yangidir. Maqolada kichik biznes bilan bog'liq vaziyat va dolzarb muammolarga yangicha qarash keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ma'muriy to'siqlar, sifat va standartlar, malakali kadrlar, raqobatbardoshlik, kichik sanoat korxonalari, marketingdagi qiyinchiliklar, moliyadan foydalanishning etishmasligi, axborot texnologiyalaridan etarli darajada foydalanilmaslik, yangi bozorlar.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8079055>

UDC 338.246

Введение

Малые промышленные предприятия – это одна из самых важных составляющих экономической системы любой страны. Несмотря на то, что эта категория бизнеса является одной из самых многочисленных, ее эффективность оставляет желать лучшего. В статье мы рассмотрим основные причины низкой эффективности малого бизнеса и возможные пути решения этой проблемы. Малые

промышленные предприятия находятся в центре внимания экономических и политических дискуссий, так как они играют важную роль в развитии экономики. Однако, несмотря на все усилия правительств и бизнес-сообщества по поддержке малых предприятий, многие из них страдают от низкой эффективности.

Одной из основных проблем является нехватка капитала для инвестиций. Многие малые предприятия имеют ограниченный доступ к финансовым ресурсам, что затрудняет повышение производительности и конкурентоспособности на рынке. Кроме того, общественное мнение об отношении кредиторов к малому и среднему бизнесу может быть неодобрительным, что приводит к высоким процентным ставкам по заемным средствам.

Другой значимой проблемой является недостаток опытных специалистов. Малые предприятия часто имеют ограниченный бюджет для компенсации своих работников, что затрудняет привлечение талантливых специалистов и удержание их на работе. Недостаток квалифицированных сотрудников оказывает негативное влияние на производительность предприятий и конкурентоспособность.

Также одной из проблем является отсутствие эффективного маркетинга. Многие малые предприятия не имеют достаточных ресурсов для проведения эффективных маркетинговых кампаний, что ограничивает возможности продаж и расширения бизнеса. Отсутствие понимания рынка и потребностей клиентов также является серьезным фактором, который может препятствовать успеху малого предприятия.

Анализ и результаты

Существует множество различных решений, направленных на повышение эффективности работы малых промышленных предприятий. Однако не все они одинаково эффективны и подходят для всех типов бизнеса.

Один из популярных способов улучшения работы малого предприятия - это внедрение системы управления качеством. С помощью такой системы можно оптимизировать бизнес-процессы, повысить качество продукции и увеличить клиентскую базу. Однако, стоимость внедрения системы управления качеством может быть высокой, а результаты не всегда оправдывают затраты.

Еще одно решение - автоматизация процессов производства. Введение современного оборудования позволяет снизить трудозатраты и повысить скорость производства продукции. Кроме того, автоматизация делает работу более точной и минимизирует количество ошибок при выполнении задач. Но здесь также возможны дополнительные расходы на закупку оборудования и его обслуживание.

За счет расширения рынка сбыта. Это дает возможность конкурировать с крупными игроками на рынке. Однако, необходимые затраты на разработку сайта, продвижение в социальных сетях и другие маркетинговые мероприятия могут быть значительными.

Обсуждение

Исследователи предлагают новые инсайты и инновационные подходы для поддержки и развития этого важного сектора экономики. Для улучшения эффективности малых промышленных предприятий необходимо применять

комплексный подход, который включает в себя следующие рекомендации:

1. Анализ производственных процессов и оптимизация их структуры. Необходимо провести анализ всех этапов производства, выявить проблемные зоны и оптимизировать структуру процессов для повышения их эффективности.

2. Внедрение новых технологий и оборудования. Современное оборудование позволяет ускорить производственные циклы, повысить качество продукции и снизить затраты на ее изготовление.

3. Обучение персонала. Эффективная работа малого предприятия зависит от квалификации персонала. Необходимо организовывать регулярное обучение сотрудников, чтобы они были в курсе последних технологических изменений.

4. Развитие сбыта продукции. Важно не только производить хорошую продукцию, но и эффективно ее продавать на рынке. Для этого нужно разрабатывать новые каналы сбыта, улучшать имидж бренда и повышать уровень сервиса для клиентов.

5. Оптимизация управления предприятием. Необходимо внедрять современные методы управления, такие как Lean Manufacturing, Six Sigma и другие. Это позволит оптимизировать бизнес-процессы на предприятии и повысить его эффективность.

6. Поиск финансирования для развития предприятия. Малые промышленные предприятия часто сталкиваются с проблемой нехватки финансовых ресурсов для инновационного развития. Необходимо активно искать инвесторов или использовать государственную поддержку в виде льготных кредитов или грантов

Заключение

В заключение статьи следует отметить, что малые промышленные предприятия играют важную роль в экономике. Они создают рабочие места, обеспечивают население товарами и услугами, способствуют развитию инноваций и научно-технического прогресса. Однако существуют определенные проблемы, которые сдерживают эффективность работы малых предприятий.

Список использованной литературы:

1. Ashurov, M., (2023). Strategies for Improvement and Evaluation of the Quality Management System of Uzbekistan Manufacturers. In: XV International Scientific Conference "Interagromash 2022". Interagromash 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 574. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21432-5_167
2. Mikhaylov, A. B., (2023). To the problem of in-company training of company employees. Publishing House "Baltija Publishing". International scientific conference «Information technologies and management in higher education and sciences»: conference proceedings (November 28, 2022.). Riga, Latvia: "Baltija Publishing", 2022. Part 2. 388 pages. 313-317 bb. Doi: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-277-7-169>
3. Александрова, Е. Г., & Петров, В. В. (2021). Проблемы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства в условиях цифровой экономики. Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика, (4), 35-59.
4. Баранова, И. М., & Жукова, Е. В. (2021). Актуальные проблемы и

перспективы развития малого предпринимательства в России. Актуальные проблемы экономики и управления, (6), 32-41.

5. Волохова, О. В. (2021). Проблемы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства в условиях экономического кризиса. Известия Краснодарского государственного института культуры, (1), 80-85.

6. Гордеева, Е. А., & Калашникова, Т. В. (2021). Факторы, влияющие на эффективность деятельности малого и среднего предпринимательства. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика, (10), 121-128.

7. Кузьмич, А. Н. (2021). Оценка эффективности предпринимательства в России: проблемы и пути решения. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5: Менеджмент, (2), 187-200.

8. Курпаяниди, К. (2023). Некоторые особенности методологии исследования институциональной среды малых промышленных предприятий. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(4), 21–34. <https://doi.org/10.47390/A1342V3I4Y2023N03>

9. Курпаяниди, К.И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3 (83). С.142-147.

10. Лаптев, В. В., & Балуева, Т. А. (2021). Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в условиях кризиса. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент, 15(1), 56-61.

11. Максимов, В. М., & Шепелева, И. В. (2021). Развитие малого предпринимательства в России: проблемы и перспективы. Экономика и предпринимательство, (2), 65-70.

12. Серова, Н. А., & Ларкина, М. В. (2021). Проблемы развития малого предпринимательства в России и пути их решения. Социально-экономические явления и процессы, 16(3), 150-157.

E'lon / Reklama / Advertisement

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizing ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatga tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психология, социология. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portaldagi shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером:

963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):